

Оғзаки анъанадаги доира ижро усулларининг ёзув масалалари

Хикматуллаева Муминахон Равшан қизи,

Ўзбекистон давлат консерваторияси ҳузуридаги Ботир Зокиров номидаги

Миллий эстрада санъати институти ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада нақралар билан белгиланган усулларни замонавий ёзувдаги талқини, ҳамда бир усулнинг турлича кўринишга эга эканлиги таҳлиллар билан ёритиб берилган. Шунингдек, усулларнинг ёзув масаласидаги тафовутларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Ритм, метр, усул, нағма, накра, ўлчов, зарб-у-кадим, мухаммас, наср.

Аннотация: В данной статье объясняется современная нотная запись усулев обозначенных накрами, а так же приводится анализ разных видов одного усула. Включительно, рассматривается проблема записи различия усулев.

Ключевые слова: Ритм, метр, усул, нагма, накра, размер, зарб-у-кадим, мухаммас, наср.

Annotation: This article explains the modern musical notation of usuls marked with nakras, as well as an analysis of different types of one usul. Inclusively, the problem of recording the usuls difference is considered.

Key words: Rhythm, meter, usul, nagma, nakra, size, zarb-u-kadim, muhammas, nasr.

“Усул” араб тилидан олинган бўлиб, асл, асос, принцип каби маъноларини акс эттиради. У ритмо-метрик формула бўлиб, бутун асар давомида сақланиб қолади. Усул икки турда ифодаланиши мумкин: аниқ ва яширин. Аниқ деганда маълум бир урма-зарбли чолғуда ижро этилади, яширинда эса куйнинг ичида ўзига хос томонларини намоён қилади. Усул оғзаки анъанадаги мусиқанинг асосий

бўлақларидан ҳисобланиб, унинг кўп қиррали ритмик структурасининг негизидир. Хусусан, унинг асосида турли ритмик қатламлар шаклланади.²⁸

Усулларнинг оғзаки анъанадаги ифодасини замонавий ноталаштиришда бир қатор манбалар ўрганиш жараёнида асосан икки тури аниқланди:

- “тан-тан”(ва унинг ҳар хил вариантлари) нақралари билан ифодаланган усуллар;
- “бак-бум”(ва унинг ҳар хил вариантлари) дойра зарблари билан ифодаланган усуллар.

Мазкур гуруҳлардан биринчисини изоҳласак, у нақрлар асосида шаклланади. Яъни “т” ва “н” ҳарфларининг бирикиши натижасида. Хусусан, ушбу бирликларнинг ўзаро бирикиб келишининг бизга маълум бўлган турлари замонавий нота ёзувида қуйидагича ифодаланади:

1. **тан тан**

2. **та на та на**

3. **та на та на тан**

4. **тан на тан**

Мазкур схемага аниқлик киритсак, саккизталиқлар битта нақрани ўз ичига олган бўғин билан ифодаланган, яъни “та” ёки “на”. Чоракталиқлар таркибида эса икки накра мавжуд, шу сабабдан ҳам улар икки мартаба узун бўлган чўзим(“тан”) билан белгиланган деб айтиш мумкин. Шунини инобатга олиш керак-ки, баъзи бир манбаларда чоракталиқни “тан” билан бирга “нан” ва “нин” ҳам белгилайди.

²⁸Тахалов С.М. Некоторые моменты ритмической интерпретации узбекской традиционной инструментальной музыки. //Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Т, 1987. 74-75 бетлар

Форобий²⁹, Ибн Сино, Дарвеш Али Чангий³⁰ каби мутафаккирларнинг рисолаларида ритм юқорида келтирилган даслабки ёзиш усули (“тан-тан”) билан белгиланган. Шунингдек, Чангий уларнинг қўлланиши маълум бир шеърий вазнга асосланади, деган фикрни айтиб ўтади. Бинобарин, муаллиф бунга қуйидагича таъриф беради: “Шеъриятда мавжуд бўлган ўлчовлар(мезон) мусиқада ҳам бор бўлиб, улар ўлчамларининг бирлиги билан фарқланади. Яъни шеъриятда араб тилидаги маълум бўғинларнинг ўзаро бирикиши натижасида ҳосил бўлса, мусиқада эса қадимги зарб (“зарб-у-қадим”) бўлган “тан-тан” нинг асосида шаклланади”³¹.

А.Фитратнинг “Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи” номли китобида дойра усулларининг 15, 17, 24, 27 каби кўринишлари мавжудлиги борасида сўз юритилган. Хусусан, улардан 12та энг машҳурлари шулардан иборат: Ҳазаж, рамал, вофир, дуйак, фохтозарб, туркий, мухаммас, сақийл, чанбар, зарб-и қадим, зарбу-л-фатҳ. Мазкур санаб ўтилган усулларнинг 12-си муаллиф томонидан тушириб қолдирилган. Жумладан, бу усуллардан(юқорида санаб ўтилган 12та усул) ҳазаж, рамал ва мухаммасларни ритм тузилиши берилган ҳолос. Ушбу уч усул аввал белгиланган даслабки метод (“тан-тан”) кўринишида ифодаланган. Мазкур китобда ўзбек мусиқасида ўрин олган усулнинг 24 кўриниши келтирилган. Шунини айтиш жоизки, бу ерда “тан-тан” ўрнига “бак-бум” атамаси қўлланилган³². Хусусан, ҳозирги кундаги усуллар “бак-бака-бака-бум” кўринишида ифодаланади. Бу борада муаллиф: “Икки “бак” бир-бирига яқин келганда “бака” деганлар, икки “бак” бир-биридан узоқ, бироқ айрилмаган бўлганда “бакка” деганлар. Мана шундай қилиб, бор этилган (бак-бакка-бум) рукнлари майдонга келган усулнинг бир ўрнида бир чертиш замони қадар тўхтамоқ лозим эса, уруш белгиси (ж) қўйганлар. Буни “ист” деб ўқуғанлар, (бака бум^ж бум) шаклида ёзилган бир усулни (бака бум ист бака бум) деб ўқуйлар”³³, - деган фикрни келтирган. Яъни замонавий ёзувда “бака” бу икки саккизталиқни (таркибида

²⁹Назаров А. Форобий ва ибн Сино мусиқий ритмика хусусида. Т., 1995

³⁰Семенов А.А. Среднеазиатский трактат по музыке Дарвиша Али (XVIIвека). Т., 1946

³¹Ўша манба 12-бет.

³²Хикматуллаева М.Усулга оид баъзи муаммолар//«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA». Нур-Султан, 2020, 43-бет

³³Фитрат А. Ўзбек классик мусиқаси ва унинг тарихи. Т., 1993, 13-бет

биттадан накра), “бакка” эса икки чоракталикини(таркибида иккитадан накра) ифодалайди. “Ист”(ж) бу маълум бир тўхталиш, яъни паузадир. Унинг давом этиши у бириктирилган накрага боғлиқ.

Масалан:

- “бак^ж” – 1та чоракталики чўзим ва 1та чоракталики пауза

- “бака^ж” – 2та саккизталики ва 1та саккизталики пауза

Мазкур ҳолатга янада аниқлик киритсак, рукндаги “тан” – “бак(ёки бум)” га, “тана” – “бака”га тенгдир:

№1

тан	тана	тана нан
↓	↓	↓ ↓
бак	бака	бака бум

Т.Ғофурбековнинг “Бастакорлик ижодиёти: тарихи, таҳлили, тақдири” номли китобида мазкур оғзаки айтиладиган усулларни замонавий нота ёзувидаги кўриниши берилган. Муаллиф “Даври туркий” усулини тўрт кўринишини келтирган. Улардан фақат битта кўринишига тўхтаб ўтамиз. Масалан, биринчи кўриниши³⁴ куйидагичадир:

№2

тан та-на-нан та-на- нан та-на-нан та-на- нан тан

Мазкур усулнинг замонавий ёзувдаги кўринишидан шуни хулоса қилиш мумкин-ки, ундаги “тан” ва “нан” нақралари “тана”га нисбатан икки баробар узун бўлган ритмик суратга эгадир. Бинобарин, бўғин таркибидаги нақралар сонига қараб

³⁴Ғофурбеков Т.В. Бастакорлик ижодиёти: тарихи, таҳлили, тақдири. Т., 2019, 62-бет

ритмик сурат аниқланади. Хусусан, юқорида келтирилган №2 мисолда кўриниб турганидек чоракталиқка иккита(“т” ва “н”), саккизталиқка эса битта нақра тўғри келган.

Т.Ғофурбеков услубларига асосланган ҳолда Давиш Али Чангининг рисоласида келтирилган “Мухаммас” усулини таҳлил қиламиз:

№3

Мазкур усулни Ю.Ражабий ижроларидан ёзиб олинган талқини билан солиштирамиз:

№4

Бу икки усул (№3,4) орасидаги тафовут катта эканлиги кўриниб турибди. Ритмик сурат бир бирига мос келмаган, шунингдек, умумий усулнинг вақт давомийлиги ҳам турличадир. Тахминан ушбу усулларни $\text{♩}=80$ тезлигидаги ижросини реал вақтини белгиласак, №3 даги усул 7 секундни, №4 даги эса 24 секундни ташкил этади. Яъни бу усулларнинг даврийлиги(давомийлиги) ҳам бир биридан фарқ қилади.

№1 схемада “тан-тана-тананан”нинг “бак-бака-бака-бум”га ўзгаргани кўрсатилган. Мазкур услуб(“бак-бака-бака-бум”) асосида А.Фитратнинг “Ўзбек классик муסיқаси ва унинг тарихи” китобида 24 та усул кўриниши берилган. Хусусан, ушбу усуллар орасидан “Мухаммас”га эътибор қаратиб, унинг юқоридаги намуналари(№3,4) билан солиштирамиз:

№5

бак ка бак ка бум ба ка бак ка бум^ж бак^ж бум бак бум бум

Ушбу усулга изоҳ беришдан аввал, “бак ва бум”ларни нота ёзувидаги ритмик кўриниши қандай белгиланганлигига тўхталиб ўтамиз. А.Фитратнинг китобида келтирилишича, икки “бак” бир-бирига яқин бўлганда “бака”() деб белгиланган. “Бакка” рукнига нега иккита бир хил узунликдаги ритмик сурат берилди, балки улардан биринчиси иккинчисига нисбатан узунроқдир, чунки иккинчисидо фақат “ка” рукни борку деган савол уйғониши мумкин. Аммо шуни айтиш жоизки, А.Фитрат келтирган 24 та усуллар рўйхати³⁵ ичидан биронтасида ҳам кетма-кет келган “бак-бак” учрамайди, шу сабабдан ушбу ҳолат “бакка” кўринишида ифодаланган деган фикр юзага келади. Шунингдек, бир рукн ўрнида тўхташ(пауза) “ж” ҳарфи билан белгиланган³⁶. Мазкур усулнинг 3 туридан (№3,4,5) охириги икки кўриниши бир бирига вақтдаги давомийлиги билан ўхшашдир. Яъни №5 усул ҳам реал вақтда 24 секундни ташкил этади. Аммо бу №4 ва №5 усулларнинг ички тузили кўриниб турганидек анча бир биридан фарқ қилган. Дарвиш Али Чанги рисоласида келтирилган “Мухаммас” усули эса бу икки (№4,5) усул билан умумий жиҳатларининг йўқлиги юқоридаги таҳлилдан маълумдир.

Юқорида келтирилган барча усуллар таснифидан оғзаки ифодалаш учун асосан икки метод қўлланиши намоён бўлди. Ёзувдаги бундай белгилашнинг қадимги “Тантан” кўриниши билан бугунги кундаги “Бак бум” ифодаси орасида айрим тафовут ва номутаносиблик мавжуд эканлиги таҳлил жараёнида аниқланди. Хусусан, бу икки

³⁵ Фитрат А. Ўзбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Т., 1993., 13-14 бетлар

³⁶ Ўша манба 13-бет

ёзув услубининг ҳар бири ўзининг ютиқ ва камчиликларига эга эканлигини айтиб ўтиш лозимдир. Яъни юқоридаги таҳлиллардан аниқланганидек, “тан-тан” усул(метод)и билан нота чўзимини(давомийлиги) белгилаш қулай, аммо унинг сифат томон(қаттиқ ва юмшоқ товушлар)и ноаниқдир. Хусусан, “бак бум”да эса аксинча сифат аниқ, бироқ унинг ритмик суратини белгилашда айрим камчиликлар мавжуд, деган фикрни хулосалаш мумкин. Шунини айтиб ўтиш жоизки, мусиқий ритм ва аруз шеърий тизими ўзаро умумий атамаларга эгаллиги маълум, аммо уларнинг икки алоҳида бўлган мустақил тизимлиги бир қатор тадқиқотчилар томонидан таъкидланади. Хусусан, Дарвеш Али Чангий ўз рисоласида: “.... мусиқа илми ҳам аруз каби ўз қоидаларига эга. Шеъриятда ўлчам меъйори “фобила” формуласидир. Мусиқа учун эса “зарб ул қадим”. Шу тариқа шеъриятда асос ва асос бўлмаган ҳарфлар ўз ўлчамида ҳисобланади. Мусиқада эса “зарб ул қадим” га таянади” – деб, ёзган. Яъни шеъриятда мавжуд бўлган вазнларни мусиқий усуллар билан солиштириб, улар орасида ўхшашлик излаш мақсадга мувофиқ эмас. Бу икки мустақил, бир-бирига тобе бўлмаган тизимлардир.

Адабиётлар рўйхати

1. Гофурбеков Т.Б. Бастакорлик ижодиёти: тарихи, таҳлили, тақдири. Т., 2019.
2. Назаров А. Форобий ва ибн Сино мусиқий ритмика хусусида. Т., 1995.
3. Семенов А.А. Среднеазиатский трактат по музыке Дервиша Али (XVIIвека). Т., 1946
4. Тахалов С.М. Некоторые моменты ритмической интерпритации узбекской традиционной инструментальной музыки. //Вопросы эстетики, истории и теории монодии. Т, 1987.
5. Фитрат А. Ўзбек классик мусикаси ва унинг тарихи. Т., 1993.
6. Хикматуллаева М. Усулга оид баъзи муаммолар//«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA». Нур-Султан, 2020.